

Cultura scrisului

Olga COSOVAN

dr., conf. univ., UPSC I. Creangă
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumat: *Cultura producerii textului scris, absolut necesară omului contemporan, rezidă în personalizarea informației, a ideilor; a punctului de vedere argumentat. Cel care scrie sau învață a scrie texte de tipul eseului, trebuie să-și organizeze munca în cheie de atelier de scriere și să adopte tehnicile necesare pentru a obține un produs de calitate. Ingredientele necesare sunt structura logică și coerentă, claritatea opiniei, corectitudinea și expresivitatea textului, dar acestea nu vor avea valoare dacă autorul nu va manifesta respect față de posibilul cititor.*

Cuvinte-cheie: *scriere, atelier, tehnici, structură, corectitudine, expresivitate.*

Abstract: *The culture of producing a written text, so crucial to us nowadays, resides in personalizing information, ideas, and well-argued viewpoints. The person who writes or is learning to write texts of the essay type must organize the work like a writing workshop and adopt the necessary techniques in order to obtain a product of quality. The ingredients are a logical and coherent structure, a clearly stated opinion, and a correct and expressive text; but all of these will be of little value unless the writer also shows respect towards the prospective reader.*

Keywords: *writing, workshop, techniques, structure, correctness, expressiveness.*

Un dialog aproape cotidian pentru autorii, cititorii, profesorii și elevii noștri:

- *Ce faci?*
- *Scriu.*

Dacă am cere să se illustreze acest dialog, am obține zeci de imagini: un elev învățând a scrie, un student redactându-și teza, un funcționar completând acte și agende, un profesor elaborându-și proiectele, un om de creație convingând computerul să coopereze. Din multitudinea de sensuri legale și asocieri pe care le generează ideea de scris, fiecare dintre adulții instruiți, în a căror muncă de zi cu zi intră producerea unor texte, valorifică doar câteva modele de scriere. Scrisul a devenit o parte semnificativă a culturii sau demonstrarea inculturii omului contemporan: de la un elementar mesaj electronic sau anunț la publicistică și beletristică. În linii foarte generale, cultura scrisului este respectul față de cel pentru care scrii, fie un cititor din grupul-țintă sau unul ocazional. Acesta merită să primească un text personalizat, coerent

și corect construit, decent și expresiv.

Afișând pe drapelul instruirii instituționalizate CULTURA COMUNICĂRII, școala contemporană s-a orientat spre comunicarea orală și spre eradicarea erorilor de exprimare. Or, comunicarea orală lasă loc pentru strecurarea diverselor inexactități, gafe, erori, curențe, pe care este aproape imposibil să le inventariem, dacă nu se filmează/înregistrează discursul. La rândul său, cel care vorbește, dacă se ajunge la o analiză detaliată, nu-și asumă greșelile – fie că se miră (Eu am spus așa ceva? E imposibil!), fie că le trece pe seama emoțiilor. Cultura comunicării scrise, în acest context, a rămas oarecum ignorată. Elevii realizează numeroase lucrări scrise, elaborarea eseurilor este frecventă nu numai pe aria curriculară limbă și comunicare, ci și la alte materii școlare, evaluările finale sumative sunt scrise. S-ar părea că nu există problema. Și totuși... Dacă vi se întâmplă să verificați lucrări scrise, care au drept sarcină unică sau în cadrul unor itemi construirea textelor coerente,

deseori aveți impresia că ați mai citit undeva acest text – în lucrarea verificată anterior, în anii trecuți, în alte clase. Cam aceeași este povestea cu știrile și reportajele șablonarde, textele omagiale neinspirate, mesajele poetice de sărbători [2]. Cum ajutăm un elev să învețe a produce texte proprii, din care să se zărească profilul adolescentului, să realizeze o corespondență adecvată zilei de azi? Nu să aplice, aproape mecanic, un algoritm rotat, ci să producă texte personalizate? Nu să mimeze o corespondență, ci să o practice în timp real?

Pentru mine, cultura scrisului include, întâi de toate, o concepție clară a ceea ce vrei să comunici în scris. Să o comunici tu, cu anii tăi, experiențele tale, educația pe care o ai la moment, lecturile, preferințele, pasiunile tale. Un text din citate străine, cu sau fără ghilimele și referințe, din care nu se vede deloc profilul celui care l-a scris, nu este un indiciu de cultură a scrisului – este o mărturie a capacității de a asambla piesele luate din diferite seturi. Evident, la aceasta se adaugă claritatea mesajului și coerența logică, aspectul de limbă și aspectul grafic. Toate își au importanța – oricât de valoroase ar fi ideile, dacă ele nu-și găsesc haina lingvistică potrivită sau nu beneficiază de o aranjare vizuală adecvată, s-ar putea să rămână neobservate sau să fie subapreciate din cauza aceasta.

Producerea unui text coerent personalizat, valoros anume prin originalitate, poate fi rodul unei strategii aplicate cu regularitate la clasă. În acest sens, atelierele de scriere sunt bine-venite. ”Inclus alături de tipurile tradiționale de lecții, prin curriculum 2010, atelierul vine să promoveze prin activități reale formarea de competențe și centrarea pe elev. Elevul trebuie să producă ceva, să perceapă logica procesului și să vadă cu ochii proprii produsul, să înțeleagă logica demersului, iar în ultimă (sau primă) analiză, să înțeleagă de ce a învățat sau continuă să învețe materia, în cazul dat, *limba și literatura română*.”

Profesorului, *muncitor calificat la uzinele Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi*, îi revine rolul de maestru, el ghidează, explică, ajută, intervine când e nevoie, dar nu face munca în locul elevilor. Maestrul urmărește să se respecte tehnologia, cerințele temporale, testează „ingredientele” și nu admite ca produsul să fie unul inacceptabil: și materia primă, și cantitatea, și asamblarea trebuie să fie adecvate” [1, p. 3].

Atunci când scriem independent, din proprie dorință sau din necesitatea de a prezenta un text coerent (numeroase concursuri, aplicări pentru burse, chiar angajări în câmpul muncii solicită asemenea texte, care nu sunt egale cu eseul scris la examenul de bacalaureat), dar nimeni nu ne ghidează pașii, ne organizăm noi înșine atelierul, unde suntem și calfi, și maestru. Așadar, să deschidem atelierul. Intrarea însăși trebuie colorată prin impresii și percepții personale. Poate fi o reacție la un obiect, la o imagine, la o scenă din spectacol sau film, care este relevantă pentru subiectul tratat. Este o informație pe care

ochiul a depozitat-o în memorie și care se actualizează ori de câte ori este cazul. Ce obiecte vă apar în memorie dacă trebuie să scrieți despre tradițiile școlii contemporane? Pentru cineva, cuvântul *tradiție* imediat cheamă în memorie obiectele de muzeu, din podurile bunicilor, care prindeau viață la o șezătoare teatralizată din școală. Poate niște fotografii ale acelor scene. Pentru altcineva, tradițiile școlii contemporane, cu accent pe contemporane, vor actualiza imagini de sărbători școlare consacrate, cu decorațiuni specifice, de la primul la ultimul sunet, cu un calendar exact și reguli nescrise. Pentru alții, miza din formula titulară este *contemporane* și imaginile care se perindă prin fața ochilor sunt ale activităților ce și-au făcut loc în viața elevilor noștri în ultimele decenii, provenite din multiculturalitatea lumii, studiul limbilor străine, experiențele de mobilitate academică.

La fel, pentru debutul unui text personalizat, poate servi o experiență personală, o amintire prezentată ca pagină de jurnal, un citat din scrierile preferate, suficient de relevant, dar și suficient de rezumativ în cazul experienței sau scurt în cazul citatului, astfel încât să nu ia asupra sa tratarea exhaustivă a subiectului și să nu consume spațiul rezervat scrierii propriu-zise. Este important, în acest caz, să alegem o singură direcție de deplasare și să nu le abordăm superficial pe toate.

Dacă cel care scrie este în pană de idei, e bine să pornească de la asocierile libere proprii, examinându-le nu pe cele care vin în blocul standard (primele 7), ci să se uite cu atenție la cele care apar ulterior, dezghiocându-le în 1-2 enunțuri. În condițiile tehnice ale zilei de azi, fișierul electronic în care lucrăm poate ”adăposti” lanțurile asociative proprii, clustering-urile de idei sau asocieri, asocierile forțate analizate sau secvențe rezultate din brainstormingul individual. Acum este important să ne oprim la o singură cale de apropiere de subiect, egală cu evocarea în cadrul demersului didactic, să-i dăm strălucirea provocării interesului celui care va citi, ulterior, textul scris.

La momentul elaborării textului, este importantă exprimarea clară și univocă a opiniei, a punctului de vedere într-o discuție, dacă formularea itemului o cere. Procesul scrierii trebuie să urmărească o anumită structură, ordonare a ideilor, un eventual ”schelet” al textului va genera câteva alineate și va da rigoare produsului. Greșeala pe care o atestăm deseori la cei care încearcă a scrie un text personalizat este că exprimarea punctului de vedere este neclară. În primul rând, elevul sau orice altă persoană care scrie nu-și formulează din start atitudinea/opinia și, în rândul al doilea, nu este consecvent în susținerea acelei opinii. Se prezintă informații despre problema abordată, niște puncte de vedere posibile, uneori chiar examinate într-un grafic T imaginar, dar nu e conturată și univocă poziția celui care scrie. Prin urmare, cel care trebuie, prin textul pe care îl scrie, să exprime un punct de vedere, urmează să o facă tranșant, iar argumentele pe care le aduce să fie coerente cu

opinia exprimată. Nu există o singură tehnică de structurare a textului personalizat, bună pentru toate ocaziile și temele. Subiectul pe care l-am menționat mai sus, tradițiile școlii contemporane, poate genera diverse afirmații de start, care vor fi examinate în una dintre tehnicile asimilate, cunoscute, adecvate elaborării textului.

Alegerea tehnicii de lucru poate contura structura viitorului produs. 3-4 argumente valide vor constitui scheletul despre care spunem. Evident, cel care scrie poate merge în profunzime, dezvoltând argumentele formulate în cheia *6 De ce?*, poate prezenta situația din observări, formula problema, propune și analiza soluții (*SORA/OPERA*), argumentându-și opțiunea pentru o anumită variantă de rezolvare, este normal să nu fie ignorate alte puncte de vedere și argumente, mai cu seamă cele diametral opuse, dar acestea își vor găsi locul în subordonatele concesive, antitezele tehnicii TASC (teza-antiteza-sinteza-concluzia): *deși cunoaștem..., cu toate că se afirmă..., chiar dacă studiile arată...*

Este firesc să ilustrăm unele declarații prin exemple relevante din cotidian, beletristică sau cinematografie, să oferim date ale științelor contemporane, pe care ne sprijinim afirmațiile. În orice discuție suntem gata să venim cu atare exemple-argumente, strecurându-le cu o doză de convenționalitate. Dar textul scris cere exactitate și referințe sigure. Corectitudinea datelor, informațiilor, exemplelor, referințelor este o demonstrare de bun-simț al celui care scrie. Ceea ce se iartă în discursul oral ad-hoc, de genul lui *spunea cineva..., nu-mi amintesc exact...*, în cazul textului scris, care lasă loc și oferă timp pentru documentare, nu se mai poate accepta. Referința la prima sursă este salutabilă: dacă se citează din scrierile literare, politice sau științifice ale personalităților marcante, ar fi bine ca selectarea celui citat să se fi făcut de cel care scrie (nu să se preia, la mâna a nu știu câta, din surse care nu-și prea asumă responsabilitatea pentru ceea ce oferă). Nu găsierea unui citat potrivit din creația unui autor, ci

lectura integrală a textului la care se face referința. Sunt numeroase cazurile când citatul, smuls din contextul larg pentru care a fost plăsmuit, să-și modifice sensul.

Și acum, să vorbim despre expresivitate și corectitudine. Un text coerent scris stă pe umerii lecturilor noastre, uneori păstrează atmosfera numeroaselor conversații și formări de care am beneficiat, poartă amprenta celor care ne-au învățat a scrie și ne-au redactat primele lucrări. Dar totuși este al nostru. Expresivitatea textului produs, eleganța lui – cea care îl departajează de șablon – este expresivitatea comunicării noastre în varii circumstanțe. Nu putem construi un text expresiv, dacă în comunicarea cotidiană, în alocuțiunile și discursurile spontane nu suntem expresivi și originali, dacă o simplă exprimare de opinie se pierde între incidente, interjecții și clișee. Or, expresivitatea textului scris elaborat vine la pachet cu tot ce se referă la expresivitatea comunicării. Iar aici structura frazei este dominantă. Nu abundența neologismelor de împrumut, preluate de la alți autori cu tot cu context, face textul scris original, personalizat și expresiv. Calitatea textului scris o arată structura sintactică – de dimensiuni rezonabile, dar nu foarte scurtă, astfel încât să poată fi citită coerent și să poată fi ”prinsă”, înțeleasă. În procesul elaborării, soluția ar fi să se încerce diferite variante de exprimare a aceluiași gând – situație când sinonimia gramaticală prinde viață. La fel se întâmplă și cu alegerea unităților de vocabular: pentru a evita o tautologie sau o combinare inestetică de cuvinte, deschidem dicționarul de sinonime și... potrivim care dintre sinonimele *en titre* este adecvat contextului. Cel care scrie nu doar știe că există sinonime și există dicționare de sinonime, ci și înțelege, simte diferențele stilistice, funcționale între cuvintele date. Se poate întâmpla să nu găsim o soluție din prima încercare, să recurgem la atribuirea de sensuri ocazionale unor cuvinte, să construim și să descifrăm metafore.

Pentru că elaborarea textului scris are suficiente conexiuni cu lansarea unui discurs spontan, dar beneficiază

PROIECTE CEPD

Asigurarea succesului în procesul de învățare a lecturii și scrierii pentru copiii vulnerabili

Perioada de implementare: Septembrie 2005-august 2007

Finanțatori: Roma Education Fund; RE:FINE; Institutul pentru o Societate Deschisă (Budapesta)

Scopul: Elaborarea instrumentelor de evaluare a situației școlare în învățarea citit-scrisului și a unei metodici coerente de optimizare a capacităților de lectură și scriere la copiii aflați în dificultate

Rezultate: Program de formare a formatorilor-experti realizat; experiment pedagogic pentru testarea instrumentelor de evaluare a capacităților de citit-scris desfășurat în 3 școli din Republica Moldova; program de formare pentru 12 învățători realizat; instrumente pilotate în 7 școli; un ghid pentru învățători editat etc.

de momente de documentare, inclusiv în legătură cu aspectul de limbă, orice dubii în legătură cu ortografia, acordul gramatical, aplicarea semnelor de punctuație etc. trebuie rezolvate înainte de a prezenta sau expedia textul. Așa cum greșelile de rostire nu trec neobservate și sunt o parte vizibilă în aprecierea pe care o dăm vorbitorului, greșelile de scriere, oricare ar fi sorgința lor, diminuează valoarea textului. Este deranjant când persoana care scrie (și nu are importanță ce scrie, ce studii și meserie are) declară că greșelile de ortografie, punctuație etc. nu au nicio importanță. Au! Și exprimarea scrisă trebuie să le evite. Abundența de majuscule, abrevierile nelegalizate de ortografia actuală nu sunt bine-venite, iar referința la inscripțiile din publicitate, la normele altor limbi nu sunt acceptabile. Prezența greșelilor vădește o instruire sumară, o lipsă a respectului față de posibilul cititor și, în linii mari, incompetență.

Ajungând la ultimul punct din textul pe care îl scriem, intrăm pe terenul aranjării în pagină, al machetării, alegerii fonturilor pentru textele electronice. De regulă,

condițiile de redactare tehnică sunt stipulate pentru diverse tipuri de scriere. Alfabetizarea și competența digitală ne permit să încadrăm textul în parametrii indicați, iar imaginile, desenele, tabelele, diagramele incluse să fie specificate, intitulate.

În ceea ce privește majoritatea produselor generate de creativitatea umană, nu există o rețetă unică și inflexibilă pentru a scrie poezie, romane, rapoarte sau eseuri. Cum nu există nici rețete de comentarii pe rețelele de socializare sau felicitări la sărbătorile consacrate. Există experiențe, modele pe care le acceptăm sau le respingem, iar ingredientul principal al culturii scrisului este respectul – pentru cititor și pentru autor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T., Cosovan O. Ateliere de lectură, scriere, discuție. Portofoliul elevului: clasele 5-9. Chișinău: Știința, 2014. 120 p.
2. Zafiu R. Mesaje poetice de sărbători: Pe: http://www.romlit.ro/index.pl/mesaje_poetice_de_srbotori